

ДАВЛАТ ТУШУНЧАСИ: МОҲИЯТИ ВА МАВЖУД СИЁСИЙ-ҲУҚУҚИЙ ХИЛМА-ХИЛ ЁНДОШУВЛАР, ФИКРЛАР (ҚАРАШЛАР)

Шахнозахон Яркиновна Ахмаджонова

Андижон вилояти юридик техникуми мутахасислик фани ўқитувчиси

Фарход Эрмакбаевич Турсунов

Андижон давлат педагогика институти информатика ва аниқ фанлар кафедраси
ўқитувчиси

Аннотация: Ушбу мақолада давлат тушунчаси ва мавжуд сиёсий-ҳуқуқий ёндашувлар берилган. Ҳеч қайси бир ташкилот бажариладиган ишларнинг хилма-хиллиги ёки жамият тақдирига таъсир доираси юзасидан давлат билан тенглаша олмайди.

Калит сўзлар: давлат, жамият, демократия, цивилизация, эволюция, сиёсий партиялар, демократия.

Annotation: This article presents the concept of the state and existing political-legal approaches. No other organization can match the state in terms of the variety of work performed or the range of influence on the fate of society.

Keywords: state, society, democracy, civilization, evolution, political parties, democracy.

Давлат тўғрисидаги, унинг тушунчаси, моҳияти ва жамиятдаги роли (ўрни) тўғрисидаги масалалар (саволлар) давлатшунослик борасидаги узоқ давом этиб келаётган ва баҳсларга сабаб бўлаётган масалалар қаторига киради. Ушбу баҳсларнинг асоси нимада? Булар эса камида 3 та сабаб билан тушунтирилади:

Биринчидан, айтиб ўтилган масалалар тўғридан-тўғри ва бевосита ҳар хил қатлам, жамиятдаги синфлар, сиёсий партиялар ва ҳаракатларнинг манфаатларини ифода этади.

Иккинчидан, ҳеч қайси бир ташкилот бажариладиган ишларнинг хилма-хиллиги ёки жамият тақдирига таъсир доираси юзасидан давлат билан тенглаша олмайди.

Учинчидан, давлат – жуда мураккаб ҳамда икки қарама-қаршилиқларга эга бўлган ижтимоий-сиёсий ҳодисадир.

Давлатнинг тушунчаси, моҳиятини, кўп томонли қирраларини, хусусиятлари ва белгиларини очиқ бериш вазифаси - фавқулодда мураккаб вазифадир.

Бу вазифани фақат давлатни конкрет-тарихий ўрганиш пайтида уни иқтисодиёт билан, жамиятнинг ижтимоий-сиёсий ва маънавий ҳаёти билан боғлаган ҳолда ҳамда фаннинг мавжуд ва янги ютуқларидан фойдаланиб ўрганиш даркор.

Қадимдан олим ва мутафаккирлар давлат нима, деган саволга жавоб топишга уриниб келганлар.

Қадимги римлик оратор, файласуф ва сиёсатчи Марк Тулмит Цицерон бир вақтнинг ўзида (давлат тўғрисида) ҳам савол берган, ҳам шундай жавоб берган: "Ҳа давлат бу нима, агар у умумий ҳуқуқ тартибот бўлмаса". Цицероннинг бу масала бўйича кўпгина издошлари ва давом эттирувчилари бўлган, улар давлатга ҳуқуқ тартиботнинг ташкилоти, унинг асосий моҳияти ва вазифаси ҳам шунда деб тавсиф берганлар (Г. Кельзен, П. Струве ва б.).

Буржуазия даврида давлат – бу кишиларнинг мажмуи (иттифоқи), улар томонидан эгаллаган ҳудуд ва ҳокимият деган таъриф (аниқлик) кенг тарқалди.

Таниқли давлатшунос Л. Дюги давлатнинг 4 та элементини ажратиб кўрсатади:

- кишилиқ индивидларининг иттифоқи;
- маълум ҳудудни;
- мустақил (суверен) ҳокимиятни;
- ҳукуматни.

Г. Ф. Шершеневичнинг ёзишича, "Давлатнинг номи билан – битта ҳокимиятга бўйсунган, маълум ҳудудларда жойлашган кишиларнинг иттифоқи" тушунилади.

Давлатга таъриф беришга К. Маркс ва Ф. Энгельслар ҳам бир неча бор эътибор беришган. Ф. Энгельс давлатга кейинчалик қисқача шундай таъриф берди: "давлат – бир синфнинг иккинчи синф устидан эзиш учун ишлатиладиган машинасидан бошқа нарса эмас".

Бу тушунчага олимлар бошқачароқ ўзгартириш киритиб, шундай ёзади: "давлат – бу бир синфнинг бошқа синф устидан ҳукмронлигини қўллаб-қувватлаб турувчи машина".

Бу талқинлар фан ва расмий сиёсатда кенг тарқатилган. Лекин бундай таърифлар шундай давлатларга мос келадими, яъни қаерда синфий зиддият ва сиёсий қарама-қаршилиқлар кўп бўлиб, жамиятнинг бўлиниб кетиши хавфи бўлган жойларда (давлатларда).

Бошқача айтганда, бу таъриф диктаторлик давлатларига тўғри келади.

Ҳозирги ўқув дарсликларида давлатга ўзининг махсус аппаратиغا эга бўлган, яъни ўз зайлини бутун мамлакат миқёсида мажбурий равишда ўтказа оладиган оммавий ҳокимиятнинг сиёсий-худудий суверен ташкилоти деб таъриф берилади. Лекин бу таърифда давлат билан жамият ўртасидаги боғлиқлик ўз ифодасини сустроқ топган.

Шунинг учун ҳам давлатга қуйидагича талқин берилади:

Давлат – бу жамиятнинг бирлиги ва бутунлигини таъминловчи, (жамиятни бошқаришда давлат механизми) қонунийлик ва ҳуқуқ тартиботга, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларига кафолат берувчи, ҳуқуққа умуммажбурий ахлоқий куч берувчи суверен оммавий ҳокимият ўртасида воситаликни амалга оширувчи сиёсий ташкилотдир.

Юқорида келтирилган таъриф давлат тушунчасини умумий томонини ифодалайди, лекин бу таъриф замонавий ёки ҳозирги замон давлати учун тўғрироқ келади.

Бунда бироқ эътиборни жалб қиладиган томони, давлат бутун жамият ва унинг барча фуқароларининг сиёсий ташкилотидир дейилганидир. У муҳим ижтимоий ишларни бошқаради, жамиятнинг бир бутунлигини таъминлайди, жамият учун ҳаётини муҳим бўлган функцияларни бажаради.

Шу билан бир вақтда давлат (асосан ҳуқуқий давлат) фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини кафолатлашга жамиятда мустаҳкам ва инсонпарвар бўлган ҳуқуқ тартиботни қўллаб-қувватлашга чақирилган.

Давлат синфий нуқтаи назардан ёндошиб қуйидагича таъриф ҳам берилади:

Давлат – бир синфнинг бошқа синф устидан, жумладан камчиликнинг кўпчилиги устидан ҳукмронлигини қўллаб-қувватлаб турувчи сиёсий ташкилот бўлиб, у моҳиятан иқтисодий ва сиёсий ҳукмрон синфнинг диктатурасидир.

Яна умумижтимоий нуқтаи назардан ёндошиш бўлиб, унда:

Давлат – сиёсий ташкилот-ассоциация бўлиб, унинг аъзолари оммавий ҳокимиятнинг тузилиши ва муносабатларига кўра бир бутун бўлиб бирлашадилар, улар ўртасидаги муносабатларни ечимини топишга қаратилган курулдир.

И. Кантнинг фикрича, давлат кишиларнинг ҳуқуқий қонунларга бўйсундирилган бирлашмасидир, дейилади.

Давлатнинг моҳияти тўғрисида масалага тўхталадиган бўлсак, бу масала – давлат ҳокимияти кимнинг қўлида, кимнинг манфаатларини кўзлаб ва уни ким

амалга ошириши ҳақида бўлади, яъни бош ва асосий масала бўлиб давлат ҳокимияти ҳисобланади.

Шунинг учун ҳам бу муаммо ўткир баҳоларга эга бўладиган масала деб қаралади.

Жумладан:

XX асрда тарқалган элит назарияси тарафдорлари халқ оммаси ҳокимиятни амалга оширишга ҳозир эмаслар ёки улар жамият ишларини бошқара олмайдилар, бу эса ўз навбатида давлат ҳокимиятини жамиятнинг тепадаги қатлами (элита)га тегишли эканлигини билдиради деб таъкидлайдилар.

Элит назарияси технократлар назарияси вакиллари ҳам қўллайдилар, уларнинг фикрича ҳукмдорликни, бошқарувни фақат профессионал бошқарувчилар, менеджерлар амалга ошира олишлари мумкин, дейилади.

Демократик доктрина тарафдорлари эса, ҳокимиятнинг биринчи манбаи ва ташувчиси халқдир, табиатан ва моҳиятан давлат ҳокимияти тубдан халқчил бўлиб, халқнинг манфаатларини кўзлаган ҳолда ва унинг назорати остида амалга оширилиши зарур, дейилади.

Марксистик назария эса таъкидлайдики, сиёсий ҳокимият иқтисодий ҳиҳатдан ҳукмрон синфга қарашли бўлиб, унинг манфаатларини ҳимоя қилишга қаратилган.

Давлат моҳиятини очишдаги синфий ёндашув - жамиятшунослик фанининг катта ютуғидир.

Лекин бу ёндашувдан гап-сўзсиз фойдаланиш, жумладан барча ва ҳар хил давлатларга тавсиф беришда илмий ҳиҳатдан жудаям тўғри бўлмаган бўларди.

Давлат фаолияти тавсифига синфий йўналиш тусини бериш бу унинг моҳиятий томони, унинг асосий бошланишидир.

Лекин давлат фаолиятига синфий қарама-қаршиликлар нуқтаи назаридан қаралса, бу диктатура ўрнатилган, жамиятнинг бир қисми устидан иккинчи қисми каттик эксплуатация ўрнатган давлатларга мос келади.

Ривожланган демократик мамлакатларда – давлат аста-секин ижтимоий қарама-қаршиликларни хал этишда босқинчилик ва зўронлик йўлларини қўлламадан, балким муаммоларни ечишда самарали механизм ролини бажаришга ўтмоқда.

Юқорида айтилганлар, замонавий давлат синфийликни бутунлай йўқотади, деган гап эмас, йўқ. У фақат иккинчи ўринга чекланади ҳолос, ва биринчи ўринга умумижтимоий томон кўтарилди.

Бошқача қилиб айтганда, демократик давлатда анча аҳамиятлироқ бўлиб, иккинчи томони, яъни умумижтимоий томони ҳисобланади. Жумладан, давлатнинг моҳиятини анализ қилишда иккала томонини эътиборга олиш талаб қилинади,

Типология – кенг ва жуда хилма-хил белгиларга эга бўлган фавқулодда қийин ва кўпқиррали ҳодисадир. Бу эса унинг ҳар хил тизимлари ҳамда таснифларини яратилишига олиб келди. Кўп асрлик кишилик тарихи бири иккинчисини ўрнини эгаллагани мавжуд бўлиб келмоқда, бугунги кунда ҳам уларнинг сони кам эмас. Шунинг учун ҳам уларнинг илмий жиҳатдан таснифи муаммоси аҳамият касб этади.

Давлатни тарихий ривожланишини мантиқий нуқтаи назардан ифодаловчи, уларни маълум бир критерияларга асосланиб гуруҳларга бирлаштиришга имконият берувчи тасниф – типология деб аталади.

Марксиситик типологияга асосан ижтимоий-иқтисодий формациянинг 4 та типига ва иқтисодий базисининг 4 та типига давлатнинг 4 та типи мос келади – бу кулдорлик, феодал, буржуазия, социалистик давлатлар бўлиб, улар ўзларининг белгилари мажмуига эгадирлар.

Бир тарихий типнинг иккинчиси томонидан эгалланиши – бу объектив, табиий-тарихий жараен бўлиб, алмашинув революциялар натижасида амалга ошади. Бу жараёнда давлатнинг янги типи олдингисига нисбатан тарихан прогрессивроқ бўлиши зарур.

Формацион ёндашувга асосланган давлатнинг марксистик типологияси, жуда мукамал (илмий жиҳатдан) бўлмасдан, унинг схематиклиги ҳамда бир томонлилиги кўзга ташланади.

Ҳақиқатда эса давлатлар эволюцияси кўп вариантли, турлича бўлганлиги маълум. Масалан, кулдорлик типи ҳамма давлатлар учун ҳам шартли равишда мажбурий бўлмаган, уларнинг баъзилари тараққиётида "орқага кетиш" ҳолатлари ва узоқ давом этган ўтиш даври юз берган .

Дунёвий адабиётларда давлатларни таснифлашнинг кўпгина асослари таклиф этилади, жумладан уларни демократик ва нодемократик давлатларга ажратиш тўғрисида фикр юритилади.

Охирги пайтларда давлатларни нисбатан анча кенг таснифлаш қўлланилмоқда, буларга тоталитар, авторитар, либерал ва демократик давлатлар таснифи киради.

1. Тоталитар давлатда барча нарсалар битта ғояга бўйсундирилган, яъни: давлат - бу ҳамма нарса, инсон - бу ҳеч ким эмас". Бутун ҳокимият хукмдор

элита (катлам) нинг кўлида бўлиб, бошқалар давлат бошқарувидан четлаштирилган.

2. Авторитар давлатда – ҳақиқий (реал) ҳокимият маълум қатлам (элита) доирасига тегишли бўлиб шахс манфаатлари давлатманфаатларининг қурбони бўлади. Сиёсий доирада эса "руҳсат этилганидан ташқари барчаси тақиқланади" принципи ҳаракат қилади.

3. Либерал давлатда эса жамиятнинг ҳаётида барча фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари расман амалда (ҳаракатда) бўлади, давлат ишларида фуқароларнинг қатнашувига (иштироки) расман йўл қўйилади. "Тақиқланган барча нарсага руҳсат этилади". Бироқ амалдаги давлат тизимини (давлат ва ижтимоий) ўзгартириш борасидаги уринишларга йўл қўйилмайди.

4. Демократик давлатда эса давлат ва жамият ишларида, унинг бошқарувида фуқароларнинг ҳуқуқларини реал таъминлайди, бундай иштирокни амалга ошишига ёрдам беради. Шахснинг ҳуқуқ ва эркинликлари анча кенг бўлиб, ва уни амалга ошиши таъминланади. Ижтимоий ҳаётнинг барча соҳаларида қонун билан чекланмаган ҳамма нарсаларга руҳсат этилади. Бу ерда давлат жамият ва шахсга хизмат қилади.

Инглиз тарихчиси А. Тойнби жамият ва давлатни таснифлашдаги цивилизацияон ёндашувни таклиф этди. Бу ёндашувга биноан, жамият ва ҳаётни нафақат ижтимоий-иқтисодий томонларини, балки унинг диний, психологик, маданий асосларини ҳам эътиборга олиш зарур дейилади.

Унинг фикрича, дунё тарихида 26 та цивилизация санаб ўтилади, жумладан Миср, Хитой, ғарбий, диний (провослав), Араб, Мексика, Эрон, Сурия цивилизациялари ва б.

Цивилизацияон ёндашув ҳохирги дунёнинг бирлиги ва бир бутунлиги, умуминсоният қадриятлари устиворлиги ғояларига асосланади. Цивилизациянинг бир бутунлиги ўзаро ҳаракатлар техникасидан, ижтимоий ташкилотликда, дин ва фалсафада кўринади. Бундан шу нарса, яъни тарихий материализм – ижтимоий тараққиётнинг асосий базиси бўлиб ишлаб чиқариш ва ижтимоий-иқтисодий формацияларнинг родини кўрсатиш жудаям тўғри келмаслиги кўзга ташланади. Бошқача айтадиган бўлсак, цивилизацияон ёндашувни ҳам бутунлай тўғри дейиш қийин, у формацион ёндашувнинг ўрнини эгаллашга қурби етмайди, лекин улар маълум биргаликда таснифлашнинг илмий асосини ташкил этса ажаб эмас.

Давлатларни типлар бўйича таснифлаш масаласи, унинг ҳамма томонларини тўла қамраб ололмайди.

Ўтмишдан маълумки, "ўтиш давлатлари" ҳам кам бўлмаган. Уларнинг баъзилари колониал тизимнинг тарқалиши натижасида пайдо бўлиб, баъзилари давлатларнинг амалдаги (мавжуд) типлари томон ҳаракат қилганлар (кўпчилик ҳолларда буржуазия типига) баъзилари эса (скандинавия давлатлари) ўзларида бир неча типдаги давлатларнинг белгиларини мужассамлаштиришга ҳаракат қилганлар (буржуазия ва социалистик давлатлар белгиларини). Учинчи бир хил давлатларда бўлса, ҳеч биттасида йўқ белгиларнинг пайдо бўлаётгани кўзга ташланади.

Марксистик адабиётларда "ўтиш давлатлари"га деярли эътибор берилмаган. Бу давлатлар вақтинчалик характерга эга бўлган давлатлар деб ҳисобланган, давлат битта тарихий типдан иккинчисига фақат революциялар натижасидагина ўтади, дейилган. Ҳақиқатда эса давлатлар тараққиётининг нисбатан табиий ва перспектив йўли – бу эволюцион йўлдир. Бундан келиб чиқадикки, ўтиш давлатларининг мавжуд бўлиши табиийдир ва улар етарлича узоқ амал қилиши мумкин.

Юридик адабиётларда (фанда) асосан давлатларнинг 4 типи тўғрисида тўхталиб ўтилади: кулдорлик, феодал, буржуазия, социалистик типларидир.

Кулдорлик ва феодал типдаги давлатлар фақат Европада амал қилган (З. М. Исламов) бўлиб, қолган дунёда эса – Осиё, Африка, Америкада аҳамиятан бошқа кўринишдаги давлатлар бўлган, бу ўз навбатида давлатлар типига синфий ёндашувдан фарқли шарқий ёндашувни ҳам борлигини билиш имкониятини беради. Ҳақиқатан, уларни бундай ажратиш кўрсатишга асос бўлган. Сабаби қадимги давлатлар (Миср, Бобил, Хиндистон, Хитой ва б.) суғориладиган ерлар зонасида бундан 5 минг йил олдин пайдо бўлишган. Уларнинг пайдо бўлиш сабабларидан биттаси суғориш тизимларининг қурилиши натижасида ишлаб чиқаришнинг бирданига ўсиши бўлади. Ишлаб чиқариш ёки қишлоқ хўжалигининг бундай характери қабилаларнинг сақланиб қолишини белгилаб беради, чунки битта оила суғориш иншоотларининг қурилишини ва эксплуатациясини бошқара ололмас эди. Шунинг учун ҳам уларда ерга нисбатан хусусий мулкчилик вужудга келмади, ишлаб чиқариш қуролларига нисбатан синфийлик бўлмади.

Давлатнинг пайдо бўлиш жараенида пирамида намуна кўринишидаги жамият юзага келди: тепала – яккахоким монарх (подшо, фиравн, шох ва б.) паста унинг яқин кишилари, маслахатчилари (вазирлар). Кейин нисбатан паст поғонадаги амалдорлар, пирамиданинг асосида эса – қишлоқ хўжалик жамоа (қабил) лари. Охирилари эксплуатациянинг объектлари бўлиб ҳисобланган.

Қанчалик давлат суғориш иншоатларини қуришда жамоаларнинг коллектив меҳнатини бошқариб турганлиги учун ҳам ерга нисбатан ўзини олий эғалик қилувчи деб ҳисоблади. Натижада жамоа (қабилалар) давлатга боғлиқ бўлиб қолдилар.

Қисқаси, "Осиё ёки шарқий" типдаги давлатнинг иқтисодий асоси бўлиб ерга ва сувга нисбатан мулкчилик бўлиб қолди.

Шарқий давлатлар бир неча функцияларни бажарганлар:

- жамоат ишларини ташкилини (суғориш иншоатларини ташкил этиш ва эксплуатация этиш;
- молиявий-солиқ йиғиш;
- ўз худудининг ҳарбий мудофаси ва бошқаларни босиб олиш;
- қабила (жамоа) ва қулларнинг қаршиликларини бостириш.

Давлат ҳокимиятининг ташкил этилиши қадимги шарқда "шарқий деспотия" шаклида кўпроқ кўзга ташланиб, ҳеч ким томонидан чекланмаган ҳокимият битта ҳукмдорга – меросхўр монархга тегишли бўлган, у давлатни кучли ҳарбий бюрократик аппарат ёрдами билан бошқарган.

Қулдорлик типдаги давлатлар эрта шарқий давлатлардан анча кейинроқ пайдо бўлди. Улар хусусий мулкчиликнинг пайдо бўлиши, мулккий қатламларга ва жамиятни синфларга бўлиниши натижасида юзага келди.

Классик характерга эга бўлган давлатлар Грецияда (VIII-VII асрларда б. э. гача) ва Римда (VI аср б. э. гача) ташкил топган.

Қулдорлик давлатларининг иқтисодий баъзиси бўлиб қулдорларнинг нафақат ишлаб чиқариш қуроллари нисбатан ҳукмронлиги, балки уларнинг хизматкорлари, яъни қулларга хусусий мулкчилиги ҳисобланган. Моддий бойликларни яратувчи қуллар ҳуқуқ субъекти статусига эга бўлмаганлар, балки улар нарса, ҳуқуқ ва эксплуатация объекти каби қаралган.

Қулдорлик давлати синфий характерга эга бўлган. Моҳияти жиҳатдан диктатура қуроли бўлиб қулдорлар ҳисобланган. Унинг синфийлик моҳияти қуйидаги функцияларда намоён бўлади:

- қулдорларнинг хусусий мулкни кўриқлаш, ҳамда қуллар ва эркин ҳеч нарсаси йўқларни эксплуатация қилиш учун;
- қуллар ёки эркин – ҳеч нарсаси йўқларнинг қаршиликларини бостириш учун, кўрқитиш учун ва б. ;
- тартиб интизомни қўллаб-қувватлаш мақсадида ғоявий таъсир кўрсатиш учун.

Кулдорлик давлати ҳокимиятининг ташкилий шакли унитар монархия ёки республикадир. Масалан, III асрда Римда – чекланмаган монархия; Африкада – демократик республика (бир демократик республика бўлиб, давлат олий органларига сайловларда ҳамма эркин фуқаролар (аҳоли) иштирок этадилар); Спартада – аристократик республика шакли (давлат олий органига сайловларда йирик ҳарбийлар аристократия вакиллари иштирок этадилар) ва ҳ.

Феодал ишлаб чиқариш муносабатлари асосида олдинги даврда таниқли бўлмаган кўп давлатлар юзага келди. Бу давлатларга – Англия, Франция, Германия ва Россия, Чехия ва Польша, Скандинавия давлатлари, Япония ва б. киради.

Феодал давлатларининг иқтисодий базиси бўлиб, феодалларнинг ерга ва крепостной деҳқонларга нисбатан тўла бўлмаган хусусийлик (мулкчилик) ҳисоблаган. Асосий синфлар бўлиб феодаллар билан крепостной деҳқонлар бўлганлар. Улар билан бирга бошқа ижтимоий гуруҳлар ҳам бўлиб, уларга шаҳар хунармандлари, савдо билан шуғулланувчилар ва бошқалар кирган.

Феодал давлатларда диктатура курули бўлиб, феодаллар билан истиёзли қамламлар (князь, дворян, диндорлар) ҳисобланган.

Феодал давлатларнинг функциялари синфий қарама-қаршиликлардан келиб чиққан ҳолда белгиланган. Давлат жамиятнинг талабларидан келиб чиқадиган функцияларни амалга оширган.

Феодал давлатларнинг давлат аппарати ҳарбийлар, полиция отрядлари, жандармлар, разведка органлари, солиқ йиғувчи ва суд органларидан ташкил топган.

Буржуазия типигаги давлатлар энг узоқ яшаган давлатлар бўлиб, улар шароитга қараб мослашишга ва ўзгаришга мойиллиги билан ажралиб туради.

Феодал давлатчилигига нисбатан буржуазия типигаги давлатларнинг ўрнатилиши – ижтимоий прогрессига қўйилган катта қадам бўлди.

Буржуазия давлатларининг иқтисодий базисини ривожланишнинг биринчи этапида ишлаб чиқаришга нисбатан капиталистик хусусий мулкчилик ташкил этади. Бунда ҳамма фуқаролар қонун олдида бир хил, лекин иқтисодий тенгсизлик сақланади. Узоқ вақт давомида 2 та синфдан, яъни буржуазия ва ишчилардан иборат бўлиб қолди. Буржуазия типигаги давлат ўз тараққиётида бир неча босқичларни босиб ўтади:

- капиталистик давлатни оёққа туриши ва тараққиёти;
- монополистик капитализм даврига (XIX аср охири XX аср биринчи ярми);

- анча ривожланган давлат типига ўтиш даври (30 й. б. э.).

Социалистик типдаги ғоя ва фикрларни ўз асарларида К. Марк, Ф. Энгельс, В. Ленин ёритдилар. Айтилишича, антиэксплуатацияга асосланган давлат прлетар революцияси натижасида юзага келади ҳамда бу эски буржуазия давлатчилигининг синиши билан боғлиқ бўлади. Бунда давлат ҳокимияти ишчилар синфи бошчилигидаги меҳнаткаш оммага қарашли бўлади, дейилган. Тахмин қилинишича, помещик ва капиталистларнинг ҳокимиятидан озод бўлган халқ ишлаб чиқаришни национализация қилиш шароитида қутилмаган сакрашлар билан ишлаб чиқаришларини юксак поғонага кўтарди, фан ва техниканинг буюк тараққиётига эришилади, бутун меҳнаткашлар оммаси янги ҳаётнинг фаол қурувчилари бўлиб яшайди ва уларнинг барчасини давлат бошқарувичга жалб қилишади дейилади. Биламизки, бу тахминларнинг кўпчилиги ўйлардан бошқа нарса бўлиб чиқмади.

Лекин бу хулоса социализм тўғрисидаги ғояни суриб чиқариб ташламайди. Жумладан, кўпгина урушдан кейинги давр буржуазия давлатлари илмий социализмнинг бир қанча ғояларидан фойдаландилар, уларни ҳаётга татбиқ этдилар. Бу ғоялар умумий тенглик, меҳнаткашларнинг ижтимоий ҳимояси, ишлаб чиқариш устидан давлатнинг назорати (халқнинг ҳаёт даражасини кўтариш мақсадида) ҳақидаги ғоялардир.

Фуқаролик тинчлиги ва миллатлараро тотувликни таъминлаш, қонунийлик ва ҳуқуқ тартиботни қарор топтириш мана шундай сиёсий давлат ва конституциявий тузумга эришиш калитидир.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Одилқориев Ҳ. Т. , Давлат ва ҳуқуқ назарияси. –Т. Адолат, 2021. –31-76 б.
2. Исломов З. М. , Давлат ва ҳуқуқ: умумназарий масалалар. (Давлат назарияси). –Т. : Адолат, 2000. –272 б.
3. Одилқориев Ҳ. Т. «Конституция ва фуқаролик жамияти». Т. “Шарқ”. 2002 йил.
4. Саидов А, Тожиҳонов У. Давлат ва ҳуқуқ назарияси. I-жилд. Давлат назарияси. -Т. : Адолат, 2001. –336 б.
5. Нажимов М. К. , Собуров Н. , «Давлат : асосий тушунча ва атамалар». Т. 2002 йил.